

UMELÁ INTELIGENCIA, DIGITÁLNE TECHNOLOGIE A FORENZNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Artificial intelligence, digital technologies and forensic social work

Miriama BORIŠČÁKOVÁ

ABSTRAKT

Cieľom príspevku je priblížiť súčasný stav implementácie prvkov umelej inteligencie, resp. informatizácie a digitálnych technológií do oblasti vzdelávania a praxe forenznej sociálnej práce. Umelá inteligencia, digitálne technológie a ich využívanie vo forenznej sociálnej práci majú svoje opodstatnenie v mnohých cieľových oblastiach. Príspevok informuje o využívaní umelej inteligencie a digitálnych technológiách vo vzdelávaní v sociálnej práci v anglosaských krajinách. Reflektuje vnímanie umelej inteligencie a digitálnych technológií zo strany *Európskej únie* a národnej úrovne politiky *Slovenskej republiky*. Upozorňuje tak na potrebu a implementáciu umelej inteligencie a digitálnych technológií aj do vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci na *Slovensku*. Následne je pozornosť venovaná popisu využívania uvedených technológií vo vybranej oblasti praxe forenznej sociálnej práce, a to v oblasti väznenstva *Slovenskej republiky*.

Kľúčové slová: Forezná sociálna práca. Umelá inteligencia. Informačné technológie. Forezný klient. Inovatívne vzdelávanie.

ABSTRACT

The goal of the contribution is to bring closer the current state of implementation of elements of artificial intelligence, or computerization and digital technologies in the field of education and practice of forensic social work. Artificial intelligence, digital technologies and their use in forensic social work has its justification in many target areas. The paper reports on the use of artificial intelligence and digital technologies in social work education in Anglo-Saxon countries. It reflects the perception of artificial intelligence and digital technologies by the *European Union* and the national political level of the *Slovak Republic*. It draws attention to the need and implementation of elements of artificial intelligence and digital technologies also in higher education in social work in *Slovakia*. Subsequently, attention is paid to the description of the use of the mentioned technologies in the selected area of forensic social work practice, namely in the prison area of the *Slovak Republic*.

Key words: Forensic social work. Artificial intelligence. Information technologies. Forensic client. Innovative education.

ÚVOD

Umelá inteligencia je považovaná za inovatívny nástroj v početných oblastiach ľudského života. Môžeme sem zaradiť napr. rozpoznávanie tváre, rozpoznávanie reči a videa či dokonca analýzu emócií, resp. oblasti sociálnej inteligencie (Eubanks 2018). Umelá inteligencia pracuje na princípe zadávania príkazu (kódu) konkrétnemu

zariadeniu, čím mu je zadávané adresné konanie. Dnes hovoríme o mnohostrannej polarite využívania umelej inteligencie, a to od priradovania subjektov v oblasti logistiky až po eticky náročné rozhodovacie procesy v oblasti starostlivosti o deti, či u páchatel'ov trestnej činnosti a ich odsúdenia (Goldkind 2021, [cit. 2022-10-11]). Umelá inteligencia sa začína objavovať a pretavovať do

konkrétnych sfér vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb (Asakura, Occhiuto, Todd, Leithead a Clapperton 2020, [cit. 2022-10-13]). Forenzná sociálna práca v *Slovenskej republike* nie je výnimkou pri implementácii informačných technológií do priamej praxe s klientom. Dôkazom je prebiehajúci národný projekt v názvom *Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 2020, [cit. 2022-10-20])* na roky 2020 – 2023. Je to projekt, ktorý sa dotýka priamo klientov, ale aj pracovníkov zborov, vrátane sociálnych pracovníkov. V tejto súvislosti možno hovoriť o potrebe inovácie v prostredí vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci s priamym prepojením na spomínané technológie a pochopenie ich významu. Vo forenznnej sociálnej práci je možné hovoriť o etickej dimenzii sociálnej spravodlivosti, dodržiavaní Etických kódexov a strážení hraníc moci sociálnych pracovníkov pri práci s klientom. Všetky spomínané oblasti sú v praxi využívaním informačných technológií ovplyvnené a vyžadujú si preskúmanie.

1 Umelá inteligencia, informačné technológie a vzdelávanie v sociálnej práci

Sociálna práca musí reflektovať technologický posun a vývoj s dôrazom na dôsledky sociálneho fungovania klientov. Tento vývoj podnecuje rozvoj ľudského potenciálu využívania algoritmov pre skvalitňovanie výkonu sociálnej práce. Autorka Goldkind (2021) upozorňuje, že sa tu naskytá priestor pre zváženie potreby rozšírenia našej predstavy o človeku a o životnom prostredí, pričom budeme kooperovať s informatívnym zapojením umelej inteligencie, informačných technológií, resp. prostredníctvom virtuálnej reality nadväzovať dialóg s algoritmi, počítačovými agentmi či robotmi.

Anglosaské prostredie vzdelávajúce v sociálnej práci ponúka mnoho inšpirácie pre zavádzanie umelej inteligencie či informačných technológií pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Vo vzdelávaní sociálnej práce môžeme hovoriť o tzv. vzdelávaní založenom na simulácii. Tento typ vzdelávania popisujú Asakura, Occhiuto, Todd, Leithead a Clapperton (2020) a tiež Hitchcock (2017, [cit. 2022-

10-14]) ako interakciu študentov so simulovaným klientom s konkrétnym postupom, charakterom klienta alebo scenárom. Vzdelávanie prostredníctvom simulácie bolo prvotne využívané v zdravotníctve pre nácvik kompetencií lekárov či zdravotných sestier. Simulácia predstavuje efektívnu a inovatívnu pedagogickú metódu sociálnej práce, čím zabezpečuje prepájanie teórie a praxe v škole. Dáva študentom možnosť nielen definovať vlastné kompetencie či praktické skúsenosti, približuje tiež možnosť aplikácie teoretických konceptov pre riešenie špecifických situácií klientov. Citujúc ďalších autorov ako Bogo et al. (2014) predchádzajúci autori konštatujú, že vzdelávacie programy sociálnej práce čoraz viac implementujú simuláciu ako inovatívnu metódu vo vzdelávaní, čím sa snažia u študentov rozvíjať informatívne kompetencie. Metóda simulácie je využívaná za prítomnosti profesionálnych odborníkov ako klientov sociálnej práce. Táto možnosť simulácie býva vo vzdelávaní veľakrát náročná pre jej synchronizáciu. Podobne ako v metóde hrania rolí vyškolený herec, dobrovoľník alebo profesionálny odborník zobrazuje špecifickú situáciu klienta normalizujúcim spôsobom. Cieľom je, aby sa študenti vedúci rozhovor so simulovaným klientom stretli s presne rovnakými informáciami a skúsenosťami. V rámci simulácie je možné rozoznávať viacero jej variácií. Od figurín (statické bez reakcií alebo interaktívne s využívaním zvukových a svetelných signálov) cez figuríny s diaľkovým ovládaním a spojením so živou osobou až po interakciu viacerých profesionálov (alebo študentov), ktoré sú využívané okrem medicíny aj v ošetrovatelstve a sociálnej práci (Hitchcock 2017, [cit. 2022-10-14]).

Jednou z možností je využívanie virtuálnej simulácie, ktorá pre znázornenie klienta používa inteligentné systémy (napr. animovaných avatarov) a nahrádza tak živú simuláciu. Tieto systémy sú dnes aplikované, no ich zhodnotenie a overovanie je stále v začiatkoch. Naskytá sa niekoľko otázok pri vývoji týchto programov ako napr. Aké typy umelej inteligencie boli pre vývoj animovaných avatarov využité? a pod. A rovnako v rámci uvedenej platformy boli navrhnuté možnosti odpovedí či rozhodovací systém

(tzv. platforma dynamického rozhodovacieho stromu), z ktorého si študenti pri reakcii na klienta vyberali (Asakura, Occhiuto, Todd, Leithead a Clapperton 2020, [cit. 2022-10-13]). Mimo uvedeného je vhodné ešte spomenúť virtuálne simulátory vo vzdelávaní sociálnej práce s použitím okuliarov a slúchadiel zobrazujúcich virtuálnu realitu (známym realizátorom tejto metódy vo výuke je Brendan G. Beal z Univerzity Montevallo v Alabame) so zameraním na skupinovú sociálnu prácu, prioritne na spracovanie skupinovej dynamiky (Hitchcock 2017, [cit. 2022-10-14]). Tieto scenáre sa môžu pohybovať od virtuálnej exkurzie až po zložitejšie simulácie. Slúchadlá virtuálnej reality možno použiť na ponorenie študenta do sociálneho prostredia a bezpečne a opakovane precvičovať jeho zručnosti. Odborníci v tomto vzdelávaní môžu vytvárať simulácie, ktoré poskytujú študentom konkrétnu vodcovskú skúsenosť, umožňujú im preukázať základné chápanie aktívnych zručností, testovať študentov v bezpečnom prostredí, poskytovať kritickú cvičnú udalosť bez skutočného rizika ohrozenia klienta alebo študenta (Beal 2021, [cit. 2022-10-16]). Aj napriek vysokej popularite metódy virtuálnej simulácie je tu stále priestor pre jej zdokonalenie a prisposobenie potrebám sociálnej práce.

Ďalšou z možných informačných inovácií vo vzdelávaní sociálnej práce je systém SBIRT (Screening, Brief Intervention and Referral for Treatment), resp. skrining, krátka intervencia a odporúčanie pre liečbu. Študenti sa prihlásia prostredníctvom webovej stránky spoločnosti (súkromná spoločnosť Kognito, v spolupráci s NORC a Univerzitou v Chicagu), prevezmú rolu sociálneho pracovníka (alebo zdravotnej sestry) pri interakcii s virtuálnym klientom podobne ako pri hraní videohier (Hitchcock 2017, [cit. 2022-10-14]). SBIRT je určený pre nácvik prevencie, poskytovanie včasnej intervencie a liečebných služieb užívania návykových látok a rizikového správania u mladistvých. V rámci akronymu rozlišujeme 3 hlavné pojmy, a to: 1. skrining – pre rýchle posúdenie návykových látok, ďalší skrining pre hodnotenie užívania daných látok a následne pre identifikáciu stupňa potrebnej liečby; 2. krátka intervencia – pre ujasnenie prehľadu a poznania o

užívání návykových látok a motivovania k zmene rizikového správania a 3. odporúčanie liečby – pre klientov, u ktorých je detekovaná potreba liečby, sú navrhnuté ďalšie postupy práce s lekármi, odporúčanie k ďalšiemu poradenstvu v oblasti zdravotnej starostlivosti a i. podľa situácie klienta (Adolescent SBIRT 2022, [cit. 2022-10-16]).

Iným príkladom môže byť Natural Language Processing (NLP) ako pedagogická inovácia v sociálnej práci. Spracovanie národného jazyka zjednodušuje interakciu medzi klientom a počítačom pomocou algoritmov prirodzeného jazyka v textovej či hovorenej podobe. „NLP umožňuje počítačom chápať prirodzený jazyk ako ľudia. Či už je jazyk hovorený alebo písaný, spracovanie prirodzeného jazyka využíva umelú inteligenciu na to, aby prijala vstup z reálneho sveta, spracovala ho a dala mu zmysel spôsobom, ktorému počítač rozumie. Rovnako ako ľudia majú rôzne senzory – napríklad uši na počutie a oči na videnie – počítače majú programy na čítanie a mikrofóny na zhromažďovanie zvuku. A rovnako ako ľudia majú mozog na spracovanie týchto vstupov, počítače majú program na spracovanie ich príslušných vstupov. V určitom bode spracovania sa vstup skonvertuje na kód, ktorému počítač rozumie“ (Lutkevich a Burns 2021, [cit. 2022-10-17]). Táto metóda je využívaná aj v praxi sociálnej práce, pričom autori Bako, Taylor, Wiley, Theng, Walter-McCabe, Kasthurirathne a Vest (2021, [cit. 2022-10-17]) ju využili pri spracovaní výskumných zistení ako jeden z výskumných nástrojov. Zámerom bolo spracovanie veľkého počtu klinických správ v elektronickom systéme sociálnych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach tak, aby boli identifikované intervencie určené na riešenie sociálnych potrieb klientov. Pre toto spracovanie boli použité dve metódy, a to už vyššie spomínaný algoritmus NLP a algoritmus ML (machine learning – mechanické/strojové učenie). Výsledky výskumu pomohli identifikovať hlavné úlohy sociálnych pracovníkov pri práci s klientmi v zdravotníckych zariadeniach a ich kooperáciu v rámci prepájania s ďalšími subjektami, organizáciami a pod. Medzi hlavné intervencie boli zaradené odporúčania pre starostlivosť v komunitných

organizáciách po prepustení zo zdravotného zariadenia. Inou intervenciou bola oblasť edukácie klientov v smere vlastnej starostlivosti, následne to bolo finančné plánovanie pri zabezpečení liekov či riešenie vhodného poistenia. Výskum preukázal, že v tejto oblasti sociálni pracovníci s klientmi najčastejšie riešia problematiku vplyvu financií na prístup k zdravotnej starostlivosti. Ako jednou z ďalších intervencií bola identifikovaná napr. advokácia klientov (pomoc pri administratívnej zameranej na hľadanie bývania, riešenie problémov detí a mládeže s inými sociálnymi inštitúciami) atď. Autori v závere zdôrazňujú, že uvedené výskumné metódy s algoritmom môžu byť využívané pre identifikáciu a klasifikáciu zásahov sociálnych pracovníkov zdokumentovaných v klinických správach elektronického systému zariadenia. Výhodou týchto metód je získanie optimálnejšieho prehľadu o najviac potrebných sociálnych intervenciách klientov, a tým získanie potrebných informácií aj pre samotnú organizáciu či zariadenie pre lepšie nastavenie starostlivosti a dostupnosti zdrojov pomoci. Podobný nástroj je zavedený a využívaný aj v praxi sociálnej práce na Slovensku s názvom IS Cygnus (bližšie Knurovský a Balogová 2020).

Z uvedených zdrojov možno konštatovať, že využívaniu informačných technológií a umelej inteligencie sa nevyhýba ani sociálna práca. Práve naopak, ich zapojenie je orientované na skvalitňovanie postupov práce budúcich sociálnych pracovníkov, zlepšovanie ich schopností reagovať adekvátne vo vzťahu k potrebám a problémom klienta, či schopnosti rozoznať skutočné potreby a určiť primerané sociálne intervencie.

2 Nadnárodná a národná podpora rozvoja umelej inteligencie a digitálnych technológií vo vzdelávaní sociálnej práce

Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní podporuje *Európska únia* (*Európsky parlament* 2021, čl. 39, [cit. 2022-10-18]) so zreteľom na jej limity a citlivosť pri skvalitňovaní vzdelávania, dostupnosti vzdelávania všetkým sociálnym skupinám rovnako, posilňovaní zručností pedagógov v oblasti využívania umelej inteligencie a pod. Okrem iného v tejto súvislosti upozorňuje na to, „*aby ľudia*

získavali všeobecné digitálne zručnosti od detstva, s cieľom odstrániť medzery v kvalifikáciách a lepšie integrovať určité skupiny obyvateľstva do digitálneho trhu práce a digitálnej spoločnosti; poukazuje na to, že bude čoraz dôležitejšie školiť vysokokvalifikovaných odborníkov zo všetkých prostredí v oblasti umelej inteligencie, zabezpečiť vzájomné uznávanie týchto kvalifikácií v celej Únii a zvyšovať úroveň zručností súčasnej a budúcej pracovnej sily, aby sa mohla vyrovnáť s budúcou realitou na trhu práce; nabáda preto členské štáty, aby posúdili svoju ponuku vzdelávania a v prípade potreby ju rozšírili o zručnosti súvisiace s umelou inteligenciou a aby zaviedli osobitné učebné osnovy pre vývojárov umelej inteligencie a zároveň zahrnuli umelú inteligenciu do tradičných učebných osnov.“ S týmto tvrdením súvisia aj ďalšie uznesenia *Európskeho parlamentu* reagujúce na vplyv digitálnych technológií, umelej inteligencie v mnohých oblastiach života. V zmysle vzdelávania je to práve trh práce, ktorý si vyžaduje digitálne zručnosti a vedomosti o využívaní umelej inteligencie. *Európsky parlament* (2022, čl. 82, čl. 83, [cit. 2022-10-18]) preto „*zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité poskytovať jednotlivcom komplexné programy rozvoja zručností vo všetkých fázach života, aby mohli zostať produktívni na neustále sa vyvíjajúcom pracovisku a aby sa zabránilo ich vylúčeniu z trhu práce; domnieva sa, že prispôsobenie pracovnej sily, pokiaľ ide o vzdelávanie v súvislosti s umelou inteligenciou, celoživotné vzdelávanie a rekvalifikáciu je zásadne dôležité; zdôrazňuje, že súčasné koncepcie učenia a práce sú stále príliš vymedzené pred digitálnym svetom, čo prispieva k čoraz väčším rozdielom v zručnostiach a novej digitálnej priepasti pre občanov bez prístupu k bezpečnému digitálnemu prostrediu ... zdôrazňuje, že v záujme plného využitia výhod digitalizácie musí Únia riešiť digitálnu gramotnosť a zručnosti pre všetkých; je presvedčený, že digitálna gramotnosť je predpokladom dôvery občanov v umelú inteligenciu a informovanosti verejnosti o jej vplyve; zdôrazňuje význam začlenenía základného vzdelávania v oblasti digitálnych zručností a umelej inteligencie do národných vzdelávacích systémov.“* A následne „*vyzýva členské štáty,*

aby digitálne zručnosti a gramotnosť zaradili do základného vzdelávania a celoživotného vzdelávania; vyzýva na vytvorenie vysokovýkonného systému vzdelávania v oblasti umelej inteligencie, ktorý od raného štádia podporuje digitálnu gramotnosť, zručnosti a digitálnu odolnosť, a to už od základného vzdelávania“ (Európsky parlament 2022, čl. 205, [cit. 2022-10-18]).

Na národnej úrovni implementácie digitálnych technológií či umelej inteligencie je prezentovaná *Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030* (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 2019a) a jej nadväzný *Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022* a *Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026*. Stratégia je dokumentom venujúcim sa digitálnej transformácii na Slovensku s využívaním informačných technológií vo viacerých oblastiach ľudského života. Prechádza tak z industriálnej na informačnú spoločnosť. Dokument tak upozorňuje na súčasné technológie ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a super-výkonné počítače. Zámerom celej stratégie je samotný občan, uľahčenie jeho každodenného života v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí, environmentálneho rastu a udržateľného rozvoja (bližšie Obrázok č. 1).

Obrázok 1: Vízia digitálnej transformácie – predpoklady a oblasti

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (2019a, s. 4)

V súvislosti so vzdelávaním v sociálnej práci je podstatná sekcia Spoločnosť a vzdelávanie. V časti vzdelávania aj toho vysokoškolského je kladený dôraz nielen na

odbornosť, ktorú občan vyštudoval, ale aj na kompetencie týkajúce sa digitálno-virtuálneho sveta (e-systémy, IKT, internetizácia, virtuálna realita, rôzne inteligentné riešenia a i.) a humánneho sveta (sociálne systémy, občianska spoločnosť, vzdelanie, umenie a i.). Vysokoškolské vzdelávanie je v tomto smere nenahraditeľné pri utváraní komplexnej zdravej osobnosti v oblasti poznania digitálnych technológií. Časť sociálnej politiky si dáva za cieľ „vytvoriť a zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity“ (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 2019a, s. 30). Je orientovaný na znevýhodnené sociálne skupiny obyvateľstva a zlepšenie ich každodennosti prostredníctvom nových technológií (bližšie Obrázok č. 2).

Obrázok 2: Zámery digitálnej transformácie v oblasti vzdelávania a sociálnej politiky

Zdroj: spracované podľa *Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky* (2019a, s. 34)

Takto široko koncipovanú stratégiu dopĺňajú akčné plány na roky 2019-2022 a 2023-2026. Konkrétne *Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022* na základe Stratégie informuje o vybraných technológiách, ktoré má v záujme dosahovania lepších výsledkov v ekonomickom a sociálnom živote občanov Slovenskej republiky a meradle krajín Európskej únie využiť. Patria sem už vyššie menované (*Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky* 2019b, s. 18):

- Umelá inteligencia,
- Údaje a ochrana súkromia,
- Superpočítače (HPC) – pracujú na analýze miliárd dát súčasne v reálnom čase, a teda realizujú výpočty a analýzy násobne rýchlejšie ako obyčajné počítače,
- Pevné a mobilné siete ďalšej generácie (5G siete) – sieť sa odlišuje od súčasnej výkonom a rýchlosťou v prenose dát.
- Internet Vecí (IoT) – zariadenie komunikujúce priamo s človekom a prepájanie vzájomnej komunikácia prostredníctvom internetu,
- Blockchain – technológia umožňujúca softvérom ukladať, uchovávať a sprístupňovať údaje spôsobom, ktorý zaručuje vysokú dostupnosť a integritu týchto údajov (údaje sú autentické, nepopierateľné, nie je možné ich meniť a sú prakticky nezničiteľné), a – ak je to žiaduce – aj dôvernosť.

Ako bolo spomenuté, Akčný plán sa venuje niekoľkým smerom života občanov, ku ktorým patrí aj vzdelávanie. Vo svojich osnovách prezentuje tento strategický cieľ. „*Podporíme digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie predpokladov zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných pre digitálnu éru*“ (*Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky* 2019b, s. 19). Jednotlivé plánované činnosti predstavuje v rozsiahlom podrobnom popise v troch rovinách:

- Regulácia: Príprava programu informatizácie školstva do roku 2030; Systémová

zmena vzdelávacieho systému pripravujúceho pracovníkov pre potreby praxe hospodárstva; Celoživotné vzdelávanie – komplexná systémová zmena, stratégia a implementácia legislatívnych opatrení,

- Organizácia: Zriadenie pracovnej skupiny s cieľom vytvoriť koordinovaný mechanizmus na boj proti dezinformáciám,
- Projekty: Vypracovanie analýzy stavu digitálnych zručností na Slovensku s návrhom konkrétnych opatrení; Podpora aktivít vedúcich k zvýšeniu podielu žien v IT a digitálnom sektore; Vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0; Podpora zvýšenia kompetencií mladých ľudí pre digitálnu dobu v rámci formálneho vzdelávania; Iniciovanie činnosti vedúcich k posúdeniu dopadov využívania inteligentných systémov a digitálnych technológií na vývoj, zdravie a správanie človeka.

Vzdelávanie na vysokých školách (aj v odbore sociálna práca) je priamo ovplyvnené týmito strategickými národnými dokumentami. Nasledujúci text je venovaný praktickému príkladu implementácie digitálnych technológií v oblasti forenznej sociálnej práce (väznenstvo).

3 Príklad zavádzania digitálnych technológií v praxi forenznej sociálnej práce

Praktická rovina zavádzania informačných technológií nie je jednoduchá, o čom svedčia aj nasledujúce informácie a skúsenosti pracovníkov vybraného *Ústavu pre výkon väzby*. Konkrétne hovoríme o naplnení zámerov projektu *Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže*, ktorý má za cieľ „*optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta, ako aj inovovať, elektronizovať, modifikovať a zjednotiť postupy zboru za pomoci procesných, manažérskych, informačno-komunikačných nástrojov a periférnych zariadení*“ (*Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže* 2018, s. 5, [cit. 2022-10-20]). Realizácia projektu je vykonávaná z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým sa to týka neefektívnosti procesov v oblasti výkonu väzby a trestu, ale aj ochrany a

bezpečia. Dôvodom je tiež vystupňovaná záťaž pracovníkov ZVJS, ktorá vyplýva z nárastu počtu obvinených a odsúdených klientov. Technické zariadenia objektov ZVJS sú vyhodnotené ako nevhodné a rovnako je potrebná modernizácia elektronického zabezpečenia (*Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže* 2018, [cit. 2022-10-20]). Okrem hlavného cieľa boli koncipované aj čiastkové ciele projektu nasledovne (*Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže* 2018, s. 11, [cit. 2022-10-20]):

- podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií v súlade s koncepciou väznenstva slovenskej republiky na roky 2011 až 2020,
- vytvoriť podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržované osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej väzenskej populácie v súlade s odporúčaniami európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania,
- optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci evidencie obvinených a odsúdených,
- optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,
- podporiť optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca,
- posilniť predpoklady pre úspešnú resocializáciu odsúdených – príprava na elektronický spôsob komunikácie s OVM po prepustení.

Z predložených cieľov je zrejmé, že sa inovácie v prostredí ZVJS týkajú aj výkonu sociálnej práce, teda priamo sociálnych pracovníkov v prostredí väzníc. Projekt informuje aj o tom, že koncové služby pre klientov vo výkone trestu a väzby budú mať dopad aj na spoluprácu so sociálnym pracovníkom, napr. pri podávaní žiadostí o pohovor (napr. sprostredkovanie sociálneho poradenstva a pod.). Implementáciou konkrétnych informačných systémov budú dosahované

optimálne podmienky pre prístup a zhromažďovanie informácií o klientoch týkajúce sa aj posúdenia ich novej recidívy a manažment rizík klientov s cieľom tvorby ďalších odporúčaní (napr. aplikácia *IS Evidencia obvinených a odsúdených ZVJS* alebo *IS výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody*) (*Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže* 2018, [cit. 2022-10-20]).

V priamej praxi ZVJS vidíme už dnes zmeny súvisiace s aplikáciou informačných technológií v prostredí väzníc. Prebiehajúcim zámerom je vybudovanie aplikačných komponentov v podobe nástenných kioskov a tabletov. Tieto systémy odbúravadajú papierovú administráciu, šetria čas pri práci s klientom alebo uľahčujú distribúciu informácií medzi klientmi. „Kiosky mali byť umiestnené v každom oddiele tak, aby boli prístupné čo najväčšiemu počtu odsúdených a bola podľa možnosti dodržaná diskretnosť prístupu a hospodárnosť pri rozširovaní dátových rozvodov. Tablety mali zasa slúžiť na zvýšenie dostupnosti služieb“ (Kica 2022 s. 6, [cit. 2022-10-20]). Inštalácia týchto zariadení v *Ústave pre výkon väzby Košice-Šaca* je pripravená pre ich spustenie a využívanie odsúdenými klientmi. Primárne slúžia na „elektronické žiadanky, notifikácie, vybrané informácie zaevidované o väznenej osobe v informačnom systéme zboru, vzdelávacie a výchovné aplikácie, prístup na bezpečný internet, všeobecné informácie vo forme nástenky a podobne“ (Kica 2022, s. 7, [cit. 2022-10-20]).

ZÁVER

Zavádzanie digitálnych technológií do praxe sociálnej práce je zrejmé vo viacerých smeroch, ktoré sú viditeľné napr. v príprave *Plánu obnovy a odolnosti* vo vzťahu k *Dostupnej a kvalitnej dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti* (*Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky* 2022, [cit. 2022-10-21]). Pre občanov *Slovenskej republiky* je dnes dostupné aj vzdelávanie prostredníctvom kurzov v rámci národného projektu *Nestrať prácu – vzdelávaj sa*, ktorý sa prioritne venuje vzdelávaniu „nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva“ (*Ústredie práce, sociálnych*

vecí a rodiny 2022, [cit. 2022-10-21]). Okrem uvedeného je možné nájsť aj ďalšie projekty venujúce sa informatizácii smerujúcej k skvalitneniu poskytovania služieb klientom v *Slovenskej republike*. Informatizácia a digitálna rekonštrukcia sociálnej práce sa netýka iba forenznej oblasti, ktorej bol príspevok prioritne venovaný. Jej aspekty nachádzame aj v sfére práce so seniormi, zdravotne znevýhodnenými klientmi, s nezamestnanými klientmi a pod. Predmetný príspevok prináša poznatky odzrkadľujúce implementáciu umelej inteligencie a digitálnych technológií vo vzdelávaní a praxi sociálnej práce. Táto analýza upozorňuje, že vysokoškolská edukácia budúcich sociálnych pracovníkov by mala myslieť na inovatívnu prax a už dnes prinášať študentom poznatky pre rozvoj digitálnych zručností. Konštatujeme, že priama práca so sociálnym klientom je dnes z istej časti realizovaná digitálnym spôsobom, čo podnecuje k vzdelávaniu a budovaniu kvalifikovaných odborníkov v sociálnej oblasti pre zvládnutie tejto požiadavky praxe.

Zoznam bibliografických odkazov

- Adolescent SBIRT, 2022. What is SBIRT?. In: sbirt.web.com [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: <https://sbirt.webs.com/>
- ASAKURA, Kenta, Katherine OCCHIUTO, Sarah TODD, Cedar LEITHEAD a Robert CLAPPERTON, 2020. A Call to Action on Artificial Intelligence and Social Work Education: Lessons Learned from A Simulation Project Using Natural Language Processing. In: *Journal of Teaching in Social Work* [online]. Roč. 40, č. 5, s. 501-518, [cit. 2022-10-13]. DOI 10.1080/08841233.2020.1813234. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/347995449_A_Call_to_Action_on_Artificial_Intelligence_and_Social_Work_Education_Lessons_Learned_from_A_Simulation_Project_Using_Natural_Language_Processing
- BAKO, Tijjani, Abdulaziz, TAYLOR L. Heather, WILEY Jr, Kevin, ZHENG Jiaping, WALTER-MCCABE, Heather, KASTHURI-RATHNE, N. Suranga a Joshua R. VEST, 2021. Using Natural Language Processing to Classify Social Work Interventions. In: *The American Journal of Managed Care* [online]. Roč. 27, č. 1, [cit. 2022-10-17]. Dostupné z: <https://www.ajmc.com/view/using-natural-language-processing-to-classify-social-work-interventions>
- BEAL, G. Brendan, 2021. Building Social Science Simulations for College Students Using VR Headsets. In: *Open Journal of Social Sciences* [online]. [cit. 2022-10-16]. Roč. 9, č. 8, s. 61-69. Doi: 10.4236/jss.2021.98006. Dostupné z: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=111066>
- BOGO, Marion, Mary RAWLINGS, Ellen KATZ a Carmen LOGIE, eds., 2014. *Using simulation in assessment and teaching: OSCE adapted for social work*. Virginia: Council on Social Work Education Press. ISBN 978-0-87293-171-8.
- EUBANKS, Virginia, 2018. *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. New York: St. Martin's Press. ISBN 978-1-250-07431-7.
- Európsky parlament, 2021. *Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2021 o umelej inteligencii vo vzdelávaní, v kultúre a audiovizuálnom sektore* [online]. [cit. 2022-10-18]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0238_SK.html
- Európsky parlament, 2022. *Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2022 o umelej inteligencii v digitálnom veku* [online]. [cit. 2022-10-18]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_SK.html
- Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 2018. *Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže* [online]. [cit. 2022-10-20]. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/SU_166_MD_ZVJS_29112018.pdf
- GOLDKING, Lauri, 2021. Social Work and Artificial Intelligence: Into the Matrix. In: *Social Service Faculty Publications*. 19 [online]. [cit. 2022-10-11]. DOI <https://doi.org/10.1093/sw/swab028>. Dostupné z: https://research.library.fordham.edu/gss_facultypubs/19/

- HITCHCOCK, Iverson, Laurel, 2017. Learning Social Work Skills From Simulations. In: *SocialWorkToday.com* [online]. [cit. 2022-10-14]. Dostupné z: [https://www-socialworktoday.com/enewsletter/2017/september/](https://www.socialworktoday.com/enewsletter/2017/september/)
- KICA, Stanislav, 2022. Realizáciu projektu Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS – ostatné systémy ZVJS. In: *Slovenské väzenstvo* [online]. Roč. 4, č. 2, s. 6-7, [cit. 2022-10-20]. Dostupné z: <https://www.zvjs.sk/sk/publikacie>
- KNUROVSKÝ, Martin a Beáta BALOGOVÁ, 2020. IS Cygnus ako jeden z prostriedkov podpory zdravotnej gramotnosti seniorov. In: *Zdravotná gramotnosť seniora a jeho rodiny*. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 121-131. ISBN 978-80-555-2652-2.
- LUTKEVICH, Ben a Ed Burns, 2021. Natural language processing (NLP). In: *Data analytics and AI* [online]. [cit. 2022-10-17]. Dostupné z: <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/natural-language-processing-NLP>
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky*, 2019a. *Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030* [online]. [cit. 2022-10-18]. Dostupné z: <https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf>
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky*, 2019b. *Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022* [online]. [cit. 2022-10-18]. Dostupné z: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky*, 2022. Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. In: *www.employment.gov.sk* [online]. [cit. 2022-10-21]. Dostupné z: <https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/komponent-13-dostupna-kvalitna-dlhodoba-socialno-zdravotna-starostlivosť/>
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny*, 2022. Prevencia proti nezamestnanosti: Bezplatné vzdelávanie vďaka projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. In: *www.upsvr.gov.sk* [online]. [cit. 2022-10-21]. Dostupné z: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktualita/prevencia-proti-nezamestnanosti-bezplatne-vzdelavanie-vdaka-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1200517

Afiliácia

Príspevok vyšiel s podporou projektu VEGA č. 1/0433/20 s názvom *Faktory formálnej a neformálnej starostlivosti v systéme dlhodobej starostlivosti* a projektu KEGA č. 027PU-4/2022 *Transfer digitálnych technológií do inovácie metodiky odbornej praxe v pregraduálnej príprave študentov sociálnej práce*.

Kontaktné údaje

Mgr. Miriama BORIŠČÁKOVÁ, PhD.
 Inštitút edukológie a sociálnej práce
 Filozofická fakulta
 Prešovská univerzita v Prešove
 Email: miriama.boriscakova@unipo.sk